

FiXi, az utólag készíthető hőszigetelő távtartó

Rombauer Gábor

FiXi, az utólag készíthető hőszigetelő távtartó

A kihívás

A civilizáció terjedése nyomán bolygó fosszilis erőforrásai fogynak, az egyre drágább energiával való takarékoskodás gazdasági és ökológiai kényszer lett. Hazánkban is fokozatosan nőtt az új épületeknél előírt hőszigetelési követelmény, elterjedt beruházás az épületek utólagos hővédelme. A hőszigetelések egyre vastagabbak és hatékonyabbak a homlokzatokon, árkádokon és tetőkön - ugyanakkor e felületszerkezeteket kis teherbíróképesség jellemzi. Az épületek külső oldalaira tervezett homlokzati, tető vagy egyéb burkolatok, valamint berendezések, szerelvények - lámpák, árnyékolók, kamerák, napcellák, klíma kültéri egységek stb. - csak a hőszigetelésen keresztül kapcsolhatók a tartószerkezethez. A rögzítések korábban általában nagy szilárdságú, ezért jó hővezető anyagokból (pl. alumínium, acél, - ritkán - rozsdamentes acél stb.) készültek - ezek hőhidat képeznek, illetve vízszigetelési gondokat is eredményeznek. A hőhidak a létesítmény egész élettartama alatt komolyan rontják a hőszigetelés hatékonyságát, időszakonként helyi páralecsapódást okozhatnak. Bár egyetlen négyzetcentiméter alumínium hőhíd - a fogadó szerkezettől függően - akár annyi hőveszteséget okozhat, mint 1 m² jó minőségű hőszigetelés, a hőhidas rögzítők kedvezőtlen hatását a beépítés helyén nem lehet érzékelni, nem éri el az ingerküszöbünket. A hőszigetelési zónába előre vagy utólag beépített tartóelemek környezetében a megszakított hőszigetelés fel- vagy visszaépítése nem egyenértékű, utóbbi néha teljesen elmarad – tovább növelve a hőveszteséget.

FiXi

HASZNÁLATI MINTA OLTALOM – KIVONAT A SZTNH DOKUMENTUMBÓL

Tárgy: Használati mintaoltalom megadása

HATÁROZAT

A használati minta címe:

Hőhidmentes távtartó és rögzítő elem

A bejelentés napja és az oltalmi idő kezdete: 2020. december 8.

A mintaoltalom jogosultjai:

Huszár Kft., Csákberény

Térműhely Kft., Dunaújváros

Képviselő:

Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda

A használati minta NSZO-jelzete: E04D 12/006

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a használatiminta-oltalmi bejelentés tárgyára 30927/21 iktatószámú leírással, 30927/21 iktatószámú igénypontokkal, valamint 42717/20 iktatószámú rajzzal mintaoltalmat ad.

4 . ábra

HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS (IZOTERMÁK)

FiXi rögzítőnél, illetve hőhidas eszközöknél

FiXi

A 90 mm átmérőjű PVC henger a betétekkel a járatos hőszigetelésekhez hasonló (a betéttől függően 0,06-0,048 W/(m, K) átlagos hővezetésű. A beépítési modell izotermái alig jeleznek eltérést a hővezetésben. Rossz hőszigetelő anyag csak a csatlakozó felületeken jelenik meg.

Hőhidas rögzítés

A FiXi RENDSZER MEGENGEDETT TERHELÉSE

Hajlított iker rögzítők esetén, szerelt homlokzatok

Iker FiXi $M_{\text{terv}} = 0,15 \text{ kNm}$

Szálcement burkolattal			
Tervezett homlokzati tartórendszer			
jellemző	mérték	egység	
burkolat teljes vastagság	280	mm	
páros fixi távolság függőlegesen	3	m	
fixi távolság vízszintesen	0,625	m	
fixi távolság függőlegesen	1,5	m	
páros fixi fajl. mennyi	1,07	db/m ²	
fixi fajlagos mennyiség	1,60	db/m ²	
szálcement fajsúly	19	N/dm ³	
fixi hossz	200	mm	
burkolati zóna	60	mm	
teherkar	240	mm	
burkolat vastagság	12	mm	
rögzítőrendszer súly	100,00	N/m ²	
burkolat súly	228,00	N/m ²	
burkolat biztonsági tényező	1,40	-	
teher/1 páros FiXi	430,5	N	
számított nyomaték/1 páros FiXi	103 320	Nmm	69%
mérés alapján várható lehajlás _{50 év}	1,02	mm	85%

Kő burkolattal			
Tervezett homlokzati tartórendszer			
jellemző	mérték	egység	
burkolat teljes vastagság	280	mm	
páros fixi távolság függőlegesen	3	m	
fixi távolság vízszintesen	0,3	m	
fixi távolság függőlegesen	1,5	m	
páros fixi fajl. mennyi	2,22	db/m ²	
fixi fajlagos mennyiség	3,33	db/m ²	
kő fajsúly	28	N/dm ³	
fixi hossz	200	mm	
burkolati zóna	60	mm	
teherkar	240	mm	
burkolat vastagság	20	mm	
rögzítőrendszer súly	100,00	N/m ²	
burkolat súly	560,00	N/m ²	
burkolat biztonsági tényező	1,40	-	
teher/1 páros FiXi	415,8	N	
számított nyomaték/1 páros FiXi	99 792	Nmm	67%
mérés alapján várható lehajlás _{50 év}	0,99	mm	82%

A PONTSZERŰ HŐHÍDAK HATÁSA – FiXi TÁVTARTÓK

1 m² átlagos hővezetése: <0,031 W/(m²,K) ~ 0,03

1 m²=
9750 cm²
EPS GRAFIT

A*λ=
293

4 db D90 mm
FiXi ~ 250 cm²
Egyenértékű
hővezetés < 0,065

A*λ=
17

A FIXI RÖGZÍTÉSE

beton, illetve téglá, gázbeton, üreges téglá falba

10,4 mm-es furat
10 mm-es dübelhez,
furathossz >80 mm

Megfelelő dübelekkel, kötőelemekkel, szerszámokkal a FIXI minden szerkezethez (beton, téglá, acél, vasbeton), minden helyzetben (árkádnál fej fölött, falon, tetőn) gyorsan rögzíthető.

8,4 mm-es furat
8 mm-es dübelhez,
furathossz 60 mm

A FIXI HŐSZIGETELŐ TARTÓK ÉPÍTÉSI FÁZISAI

RÖGZÍTÉS A FIXI-HEZ

M10 csavar vagy szintbeállító

A 6 mm vastag alumínium fedőkoronghoz, illetve az M10 menethez tetszőleges elemek többféle megoldással kapcsolhatók. A FIXI elemei vízhatlan kapcsolatban állnak, a palásthoz PVC vízszigetelés csatlakozhat. A szintállítóval 25 mm-es síkkorrekció lehetséges

A-FIXI-TÁVTARTÓ-BEÉPÍTÉSÉNEK-LÉPÉSEI → MENETES-SZE-SZINTBEÁLLÍTÓ-ELEM'

RÖGZÍTENDŐ
SÚLYOS TÁRGY
VAGY
BURKOLAT
FIXPONT

csúszó
és
fix pont

FiXi HŐSZIGETELŐ TARTÓK párban és egyedül beépítve

csúszó
pont

függőleges metszet

A FiXi távtartók páros alkalmazásával, ikresítő elemmel való összekapcsolás után (fix pontokon) különösen nagy teherbírás érhető el

A FIXI ALKALMAZÁSA

árkádnál, tetőn

A FIXI ALKALMAZÁSA ÁTTÖRÉSEKHEZ

gépészeti, elektromos vezetékekhez

A FIXI ÁTVEZETŐ elemekkel gépészeti, elektromos áttörések biztonságosan, a szigetelési síkból kiemelve alakíthatók ki. Legfeljebb 2*D30 mm átvezetés lehetséges, ilyen áttörés esetén az távtartó teherviselő képessége nem csökken. A vízszigetelés és a FIXI PVC palást közötti vízhatlan szigetelés megoldása, részlete a vízszigetelés anyagától függ.